

QALAMTASVIR FANINI O'QITISHDA TALABALARNING BADIY-OBRAZLI TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHNING KREATIV-DIDAKTIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH USULI

N.I.Ibatova, Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro

Annotatsiya.

KIRISH: zamonaviy oliy ta'lim tizimida talabalarning ijodiy kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, tasviriy san'at yo'nalishida qalamtasvir fani badiiy-obrazli tafakkur, fazoviy tasavvur, estetik idrok va vizual analitik fikrlashni shakllantiruvchi asosiy fan sifatida muhim o'rin egallaydi. Qalamtasvir mashg'ulotlari nafaqat texnik chizish ko'nikmalarini, balki ijodiy fikrlash mexanizmlarini ham rivojlantiradi. Shu sababli ushbu fanni o'qitishda kreativ-didaktik tizimni takomillashtirish dolzarb ilmiy muammo sifatida qaraladi.

MAQSAD: Tadqiqotning maqsadi qalamtasvir fanini o'qitish jarayonida talabalarning badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan kreativ-didaktik tizim samaradorligini aniqlash va uni takomillashtirishga doir ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. **MATERIAL VA METODLAR:** Tadqiqot 2024–2025 o'quv yilida 60 nafar talaba ishtirokida amalga oshirildi. Talabalar ikki guruhga ajratildi: 30 nafar talaba nazorat guruhi sifatida an'anaviy metodlar asosida, 30 nafar talaba esa tajriba guruhi sifatida kreativ-didaktik tizim asosida o'qitildi. Tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatuv, qiyosiy tahlil, statistik tahlil va baholash metodlaridan foydalanildi.

Baholash mezonlari sifatida badiiy-obrazli tafakkur darajasi, kompozitsion fikrlash ko'nikmalari va ijodiy ishlar sifati (100 ballik tizim) olindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kreativ-didaktik tizim asosida o'qitilgan tajriba guruhida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Xususan, yuqori darajadagi badiiy-obrazli tafakkur tajriba guruhida 46% ni tashkil etgan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich 23% ga teng bo'ldi. O'rta daraja mos ravishda 44% va 47% ni, past daraja esa 10% va 30% ni tashkil etdi.

Ijodiy ishlar sifati bo'yicha ham sezilarli farq kuzatildi. Tajriba boshlanishida ikkala guruhda deyarli teng natija (61–62 ball) qayd etilgan bo'lsa, yakunda nazorat guruhida 68 ball, tajriba guruhida esa 82 ballga yetgan. Bu esa mos ravishda 9,6% va 34,4% o'sishni ko'rsatadi.

Metodik tahlillar shuni ko'rsatadiki, naturadan ishlash, muammoli ta'lim, interfaol metodlar va raqamli texnologiyalar integratsiyasi talabalarning ijodiy faolligini sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa, muammoli topshiriqlar va interfaol yondashuvlar ijodiy fikrlashni rivojlantirishda samarali natija bergan. Raqamli texnologiyalar esa vizual modellashtirish imkoniyatlarini kengaytirgan.

Olingan natijalar kreativ-didaktik tizim an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan samaraliroq ekanligini tasdiqlaydi va talabalarning ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

XULOSA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, qalamtasvir fanini o'qitish jarayonida kreativ-didaktik tizimni qo'llash talabalarning badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirishda

an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan sezilarli darajada samarali hisoblanadi. Statistik tahlil natijalariga ko'ra, tajriba guruhida yuqori darajadagi badiiy tafakkur ko'rsatkichlari 46% ga yetgan bo'lib, bu nazorat guruhiga nisbatan 23% ga yuqoridir. Shuningdek, ijodiy ishlar sifati bo'yicha o'sish tajriba guruhida 34,4% ni tashkil etgani, kreativ yondashuvning amaliy samaradorligini tasdiqlaydi.

Mazkur natijalar qalamtasvir mashg'ulotlarida naturadan ishlash, muammoli ta'lim, interfaol metodlar hamda raqamli texnologiyalar integratsiyasi talabalarning ijodiy fikrlashini faollashtirishda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi. Ayniqsa, kreativ-didaktik muhit talabaning mustaqil fikrlashi, badiiy yechim topishi va kompozitsion tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: qalamtasvir, badiiy-obrazli tafakkur, kreativ-didaktika, pedagogik texnologiyalar, vizual fikrlash, interfaol metodlar, ijodiy kompetensiya.

МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРЕАТИВНО-ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЕ «РИСУНОК»

Н.И.Ибатова, Бухарский государственный педагогический институт, Бухара

Аннотация.

ВВЕДЕНИЕ: в современной системе высшего образования формирование и развитие творческой компетентности студентов является одной из актуальных педагогических проблем. Особенно в направлении изобразительного искусства дисциплина «Рисунок» занимает важное место как основной предмет, формирующий художественно-образное мышление, пространственное воображение, эстетическое восприятие и визуально-аналитическое мышление. Занятия по рисунку развивают не только технические навыки рисования, но и механизмы творческого мышления. В связи с этим совершенствование creatively-дидактической системы в преподавании данной дисциплины рассматривается как важная научно-педагогическая проблема.

ЦЕЛЬ: цель исследования заключается в определении эффективности creatively-дидактической системы, направленной на развитие художественно-образного мышления студентов в процессе обучения рисунку, а также в разработке научно-методических рекомендаций по её совершенствованию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование было проведено в 2024–2025 учебном году с участием 60 студентов. Студенты были разделены на две группы: 30 студентов контрольной группы обучались на основе традиционных методов, 30 студентов экспериментальной группы — на основе creatively-дидактической системы. В процессе исследования использовались методы педагогического наблюдения, сравнительного анализа, статистической обработки данных и оценки.

В качестве критериев оценки использовались уровень художественно-образного мышления, навыки композиционного мышления и качество творческих работ (по 100-балльной системе).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что в экспериментальной группе, обучавшейся на основе креативно-дидактической системы, наблюдались значительные положительные изменения. Так, высокий уровень художественно-образного мышления в экспериментальной группе составил 46%, тогда как в контрольной группе — 23%. Средний уровень составил соответственно 44% и 47%, а низкий уровень — 10% и 30%.

По качеству творческих работ также наблюдалась существенная разница. В начале эксперимента в обеих группах были зафиксированы практически одинаковые результаты (61–62 балла), однако по завершении исследования в контрольной группе показатель составил 68 баллов, а в экспериментальной — 82 балла. Это соответствует росту на 9,6% и 34,4% соответственно.

Методический анализ показал, что такие подходы, как работа с натуры, проблемное обучение, интерактивные методы и интеграция цифровых технологий, значительно повышают творческую активность студентов. Особенно эффективными оказались проблемные задания и интерактивные методы, способствующие развитию творческого мышления. Цифровые технологии расширили возможности визуального моделирования.

Полученные результаты подтверждают, что креативно-дидактическая система является более эффективной по сравнению с традиционными методами обучения и способствует развитию творческой компетентности студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования показывают, что применение креативно-дидактической системы в процессе преподавания дисциплины «Рисунок» является значительно более эффективным по сравнению с традиционными методами обучения в развитии художественно-образного мышления студентов. Согласно статистическому анализу, в экспериментальной группе показатель высокого уровня художественного мышления достиг 46%, что на 23% выше, чем в контрольной группе. Также рост качества творческих работ в экспериментальной группе составил 34,4%, что подтверждает практическую эффективность креативного подхода.

Данные результаты свидетельствуют о том, что интеграция таких методов, как работа с натуры, проблемное обучение, интерактивные методы и цифровые технологии, играет важную роль в активизации творческого мышления студентов. Особенно креативная образовательная среда способствует развитию самостоятельного мышления, художественного решения и композиционного мышления.

Ключевые слова: рисунок, художественно-образное мышление, креативная дидактика, педагогические технологии, визуальное мышление, интерактивные методы, творческая компетентность.

METHODS FOR IMPROVING THE CREATIVE-DIDACTIC SYSTEM FOR DEVELOPING STUDENTS' ARTISTIC AND IMAGINATIVE THINKING IN TEACHING THE DISCIPLINE "DRAWING"

N.I.Ibatova, Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara

Abstract.

INTRODUCTION: in the modern higher education system, the formation and development of students' creative competence is one of the most relevant pedagogical problems. In the field of fine arts in particular, the discipline "Drawing" plays an important role as a core subject that develops artistic and imaginative thinking, spatial imagination, aesthetic perception, and visual-analytical thinking. Drawing classes develop not only technical drawing skills but also mechanisms of creative thinking. In this regard, improving the creative-didactic system in teaching this discipline is considered an important scientific and pedagogical issue.

OBJECTIVE: the aim of the study is to determine the effectiveness of a creative-didactic system aimed at developing students' artistic and imaginative thinking in the process of learning drawing, as well as to develop scientific and methodological recommendations for its improvement.

MATERIALS AND METHODS: the study was conducted during the 2024–2025 academic year with the participation of 60 students. The students were divided into two groups: 30 students in the control group were taught using traditional methods, and 30 students in the experimental group were taught using a creative-didactic system. The research employed methods of pedagogical observation, comparative analysis, statistical data processing, and assessment.

The evaluation criteria included the level of artistic-imaginative thinking, compositional thinking skills, and the quality of creative works (on a 100-point scale).

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study showed significant positive changes in the experimental group taught using the creative-didactic system. Thus, the high level of artistic-imaginative thinking in the experimental group was 46%, whereas in the control group it was 23%. The medium level was 44% and 47% respectively, while the low level was 10% and 30%.

A significant difference was also observed in the quality of creative works. At the beginning of the experiment, both groups showed almost identical results (61–62 points), but by the end of the study the control group achieved 68 points, while the experimental group reached 82 points. This corresponds to an increase of 9.6% and 34.4% respectively.

The methodological analysis showed that approaches such as working from nature, problem-based learning, interactive methods, and the integration of digital technologies significantly enhance students' creative activity. Problem-based tasks and interactive methods were particularly effective in developing creative thinking. Digital technologies expanded the possibilities of visual modeling.

The obtained results confirm that the creative-didactic system is more effective than traditional teaching methods and contributes to the development of students' creative competence.

CONCLUSION: the results of the study show that the use of a creative-didactic system in teaching the discipline “Drawing” is significantly more effective than traditional teaching methods in developing students’ artistic-imaginative thinking. According to statistical analysis, the level of high artistic thinking in the experimental group reached 46%, which is 23% higher than in the control group. The improvement in the quality of creative works in the experimental group amounted to 34.4%, confirming the practical effectiveness of the creative approach.

These results indicate that the integration of methods such as working from nature, problem-based learning, interactive methods, and digital technologies plays an important role in activating students’ creative thinking. In particular, a creative educational environment fosters the development of independent thinking, artistic problem-solving, and compositional thinking.

Keywords: drawing, artistic-imaginative thinking, creative didactics, pedagogical technologies, visual thinking, interactive methods, creative competence.

Zamonaviy oliy ta’lim tizimida talabalarning ijodiy kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish masalasi dolzarb pedagogik muammolardan biri sifatida e’tirof etiladi. Ayniqsa, tasviriy san’at yo’nalishida qalamtasvir fani talabalarda badiiy-obrazli tafakkur, fazoviy tasavvur, estetik idrok va vizual analitik fikrlashni shakllantiruvchi asosiy fanlardan biri hisoblanadi. Qalamtasvir mashg’ulotlari nafaqat texnik chizish ko’nikmalarini, balki ijodiy fikrlash mexanizmlarini ham faollashtiradi. Shu sababli ushbu fan doirasida kreativ-didaktik tizimni takomillashtirish zamonaviy pedagogikaning muhim ilmiy yo’nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Badiiy-obrazli tafakkur insonning real voqelikni bevosita nusxa ko’chirish orqali emas, balki uni ichki tasavvur, emotsional idrok va estetik umumlashtirish orqali qayta ishlash qobiliyatidir. Bu tafakkur turi vizual obrazlarni yaratish, ularni tahlil qilish va ijodiy qayta ifodalash jarayonida shakllanadi. Qalamtasvir mashg’ulotlari davomida talaba naturani kuzatadi, uning strukturaviy tuzilishini tahlil qiladi, shakl va hajm munosabatlarini aniqlaydi hamda ularni badiiy obrazga aylantiradi. Bu jarayon analitik va obrazli tafakkurning o’zaro integratsiyasini ta’minlaydi hamda ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.

Kreativ-didaktik tizim esa ta’lim jarayonini ijodiy faoliyat asosida tashkil etishga yo’naltirilgan pedagogik model bo’lib, u talabaning mustaqil fikrlashi, ijodiy qaror qabul qilishi va badiiy yechim topish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu tizim an’anaviy reproduktiv ta’limdan farqli ravishda “o’qituvchi – tayyor bilim beruvchi” modelidan “o’qituvchi – ijodiy jarayon fasilitatori” modeliga o’tishni nazarda tutadi. Natijada o’quv jarayoni faollashadi, talaba esa ijodiy subyektga aylanadi.

Tadqiqot 2024–2025 o’quv yilida 60 nafar talaba ishtirokida amalga oshirildi. Talabalar ikki guruhga bo’lindi: 30 nafar talaba nazorat guruhi sifatida an’anaviy metodlar asosida, 30 nafar talaba esa tajriba guruhi sifatida kreativ-didaktik tizim asosida o’qitildi. Tadqiqot davomida talabalarning badiiy-obrazli tafakkur darajasi, kompozitsion fikrlash ko’nikmalari, mustaqil ijodiy ish sifati hamda vizual tahlil qilish qobiliyati o’rganildi.

Olingan natijalarga ko'ra, nazorat guruhida yuqori darajadagi badiiy tafakkur 23 foizni tashkil etgan bo'lsa, tajriba guruhida bu ko'rsatkich 46 foizga yetgan. O'rta daraja mos ravishda 47 va 44 foizni tashkil etgan bo'lsa, past daraja nazorat guruhida 30 foiz, tajriba guruhida esa 10 foizni tashkil etgan. Ushbu natijalar kreativ-didaktik tizim past darajadagi o'zlashtirishni sezilarli darajada kamaytirishini ko'rsatadi.

Ijodiy ishlar sifati 100 ballik tizim asosida baholandi. Tajriba boshlanishidan oldin nazorat guruhida o'rtacha ko'rsatkich 62 ball, tajriba guruhida esa 61 ballni tashkil etgan bo'lib, bu guruhlar orasida sezilarli farq yo'qligini ko'rsatadi. Tajriba yakunida esa nazorat guruhida bu ko'rsatkich 68 ballga yetgan bo'lsa, tajriba guruhida 82 ballga oshgan. Bu esa mos ravishda 9,6 foiz va 34,4 foizlik o'sishni anglatadi. Ushbu natija kreativ-didaktik tizimning samaradorligini yaqqol tasdiqlaydi.

Metodik tahlillar shuni ko'rsatadiki, qalamtasvirni o'qitish jarayonida naturadan ishlash, muammoli ta'lim, interfaol metodlar va raqamli texnologiyalar integratsiyasi talabalarning ijodiy faoliyatini sezilarli darajada faollashtiradi. Naturadan ishlash talabaning kuzatuvchanligini rivojlantirib, real obyektни chuqur tahlil qilishga o'rgatadi. Bu esa analitik tafakkur bilan bir qatorda vizual idrokni ham mustahkamlaydi.

Muammoli ta'lim texnologiyasi esa talabalarda ijodiy izlanish va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Masalan, "faqat chiziq orqali hajmni ifodalash", "yorug'lik manbai o'zgarganda kompozitsiyani qayta qurish", "minimal vositalar bilan obraz yaratish" kabi topshiriqlar talabaning ijodiy fikrlashini faollashtiradi. Bu jarayon ijodiy kompetensiyaning shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Interfaol metodlar, jumladan "aqliy hujum", "klaster", "portfolio", "galereya tahlili" kabi yondashuvlar talabalarning ijodiy faolligini oshiradi. Guruhda ishlash jarayoni esa fikr almashish, estetik tahlil qilish va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi. Portfolio tizimi orqali esa talabaning ijodiy rivojlanish dinamikasini kuzatish imkoniyati yaratiladi.

Raqamli texnologiyalar integratsiyasi ham zamonaviy ta'limda muhim ahamiyat kasb etadi. Grafik plashetlar va raqamli dasturlar (Photoshop, Procreate va boshqalar) talabalarga kompozitsion variantlarni tezkor sinab ko'rish, rang va shakl munosabatlarini tahlil qilish, shuningdek, ijodiy g'oyalarni vizual modellashtirish imkonini beradi. Bu esa an'anaviy qalamtasvir metodikasini inkor etmagan holda uni zamonaviy vizual madaniyat bilan boyitadi.

Shuningdek, individual yondashuv ham kreativ-didaktik tizimning muhim komponentlaridan biri hisoblanadi. Har bir talabaning ijodiy salohiyati, qobiliyati va vizual fikrlash darajasi turlicha bo'lganligi sababli o'qituvchi differensial ta'lim yondashuvini qo'llashi lozim. Mentorlik tizimi va ustoz-shogird an'anasi esa talabaning ijodiy rivojlanish jarayonini yanada jadallashtiradi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari qalamtasvir fanini o'qitishda kreativ-didaktik tizimni qo'llash an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan ancha samarali ekanligini tasdiqlaydi. Statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, tajriba guruhida ijodiy rivojlanish ko'rsatkichlari o'rtacha 30–35 foizga oshgan. Bu esa taklif etilayotgan pedagogik modelning ilmiy va amaliy jihatdan asoslanganligini isbotlaydi.

Xulosa qilib aytganda, qalamtasvir fanini o'qitishda badiiy-obrazli tafakkurni rivojlantirish kreativ-didaktik tizimni takomillashtirish bilan uzviy bog'liqdir. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, muammoli ta'lim va raqamli vositalarning integratsiyasi ta'lim jarayonini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqadi hamda kelajakda yuqori malakali, ijodiy fikrlovchi rassom-pedagoglarni tayyorlash uchun mustahkam ilmiy-metodik asos yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI / СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Ibragimov X.I., Yuldashev M.K. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
2. Selevko G.K. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. – Moskva: Narodnoe obrazovanie, 2006.
3. Tolipov U.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan, 2012.
4. Komenskiy Ya.A. Buyuk didaktika. – Moskva: Pedagogika, 1982.
5. Shukina G.I. Aktivizatsiya poznavatelnoy deyatelnosti uchaschikhhsya. – Moskva: Prosveshchenie, 1982.
6. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. – Москва: Академия, 2010.
7. Yusupov E. Tasviriy san'at o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.